

Licence ou Bachelor

NARIMANI, Mohammadali

(2021-2022)

Cours :

Introduction générale à la philosophie

Professeur :

Jean-Michel MALDAMÉ

Sujet :

Commentaire de texte :
Cicéron, *Traité des devoirs*, I ; IV

10.01.2022

Langue maternelle : le persan

Grille d'évaluation

Devoir

Attention :

Tableau réservé à l'appréciation du correcteur ou de la correctrice. A remplir par une **X**.

Ce tableau est suivi d'un espace de commentaires à l'attention de l'étudiant/e.

Critères	Excellent	Satisfaisant	En cours d'acquisition	Non-satisfaisant
Aspect formel et style				
- Syntaxe et orthographe. - Mise en page. - Clarté de la rédaction et relecture.				
- Notes de bas de page et citations. - Bibliographie.				
Structure du devoir				
- Respect de la méthodologie. - Organisation de l'argumentation				
Maîtrise de la matière				
- Problématisation. - Bonne compréhension du cours.				
Approche Critique				
- Recherche documentaire. - Élaboration de la réflexion, positionnement. - Pertinence des arguments.				

Commentaires à l'attention de l'étudiante

Note finale

Nombre de points (1 à 20)	
Qualification LMD (de A à F)	

Barème de qualification LMD :

A : 16-20 points

B : 14-15 points

C : 12-13 points

D : 11 points

E : 10 points

F > 10 points (La qualification F "insuffisant" est attribuée si l'étudiant-e ne remplit pas les conditions préalables ou si le nombre de points est égal ou en dessous de 10).

Veillez trouver, ci-dessous, un tableau de conversion des notes pour chaque pays concerné.

Tableau de conversion des notes

LMD	Fail	E	D	C	B	A						
Austria	Nicht genügend 5	Genügend 4		Befriedigend 3	Sehr gut 1							
Belgium	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Czech Republic	> 5	4		3		2		1				
Denmark	0,3,5	6	7		8	9	10	11		12	13	
Finland		1		1.5		2	2.5	3				
France	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Germany	6 - 4.3	4 - 3.7	3.3 - 3.0	2.7 - 2.3	2	1.7		1.3	1.0			
Greece	2, 3, 4	5		6	7	8		9		10		
Hungary	1	2		3		4			5			
Ireland	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				
Italy	> 18	18 - 23	24 - 26	27 - 28		29 - 30		30 e lode				
Netherlands	> 5	5.5 - 6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10		
North America	D-, D, D+, C-	C		C+, B-		B, B+		A-, A, A+				
Norway	IB	3.10 - 3.15	2.95 - 3.05	2.8 - 2.9	2.65 - 2.75		2.15 - 2.6					
Poland	> 1	2		3		4		5				
Portugal	> 9.9	10	11	12	13	14- 15	16	17	18	19 - 20		
Romania	2, 3, 4	5		6	7	8		9		10		
Spain	Suspensio 4	Approbado 5 - 6		Notable 7 - 8		Sobresialente 9		Matricula de Honor 10				
Sweden	U	G or B				G or BA		VG or AB				
Swiss	1 - 3	4				5		6				
United King- dom	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				

TABLE DES MATIERES

Le sujet du devoir : commentaire de texte	2
Le glossaire	1
1. Le projet de Cicéron dans De Officiis	2
1.1. Le schéma	2
1.2. Le contexte philosophique	3
1.3. Le contexte historique et politique	6
2. Les argumentations de Cicéron dans ‘la section IV’ du livre I de De Officiis	7
2.1. Des instincts à la moralité	7
2.2. Pourquoi l’exposition de la vertu/du vertueux commence par l’analyse des comportements des bêtes ?	9
2.3. De l’impulsion de l’autoconservation des animaux aux vertus sociales	12
Bibliographie	15

Le sujet du devoir : commentaire de texte

(11) D'abord la nature a donné à tout le genre des êtres vivants une inclination à se conserver eux-mêmes, leur vie et leur corps, à éviter tout ce qui leur paraît nuisible, à rechercher et à mettre en état ce qui est nécessaire à la vie, nourriture, abri et autres choses du même genre. A tous les êtres vivants appartient aussi en commun le penchant à s'unir en vue de la procréation et prendre soin des êtres qu'ils ont procréés. Mais entre l'homme et la bête, il y a cette différence que la bête s'adapte uniquement, et tout juste autant qu'elle est mue par ses sens, à ce qui est près d'elle et à l'objet présent, n'ayant qu'une faible conscience du passé et de l'avenir, tandis que l'homme, participant à la raison, et, par elle, distinguant les conséquences, voyant les causes, n'ignorant pas ce qui précède une chose, ce qu'on peut appeler son antécédent, comparant les semblables, ajoutant et liant aux choses présentes les futures, voit facilement le cours de sa vie entière et prépare d'avance ce qui est nécessaire pour vivre.

(12) La nature aussi, grâce à la raison, attache l'homme à l'homme, en les associant par le langage et la communauté de vie ; surtout, elle fait naître en eux un amour particulier pour ceux qu'ils ont procréés ; elle les pousse à vouloir qu'il y ait des réunions, de grandes assemblées et à les fréquenter ; elle fait pour cette raison, que l'homme travaille à préparer ce qui est indispensable pour se vêtir et se nourrir, non pour lui tout seul, mais pour sa femme, pour ses enfants, et pour tous ceux qu'il chérit et qu'il doit protéger ; de pareils soins éveillent son courage et lui donnent plus de force pour agir.

(13) La qualité propre de l'homme, c'est surtout la recherche soigneuse de la vérité : dès que nous sommes délivrés des affaires indispensables et des soucis, nous désirons voir, entendre, apprendre ; nous tenons comme nécessaire au bonheur de la vie la connaissance des choses cachées et des faits étonnants. On comprend par là que la vérité, la simplicité sans mélange sont ce qui convient le mieux à la nature humaine. À ce désir de voir la vérité se joint la passion de dominer ; une âme bien faite ne veut, par sa nature, obéir à personne sinon au maître qui l'instruit ou à celui qui exerce, dans l'intérêt général, un commandement juste et légal ; de là vient la grandeur d'âme et le mépris des choses humaines.

(14) Et c'est pour l'homme une importante propriété, due à la nature et à la raison, d'être seul à avoir conscience de ce qu'est l'ordre, de ce qui est convenable dans les actes et les paroles, de ce qu'est la mesure ; aussi, dans les objets sentis par la vue, il est le seul être vivant à percevoir la beauté, la grâce, l'accord des parties entre elles ; et faisant

Les sentiments et les sensibilités appropriés à l'homme : de la beauté à la moralité, les ressemblances entre l'homme et la bête

Les différences entre l'humain et l'animal : la raison, la langue, la communauté et la recherche de la vérité

La langue et la communauté

Le souci des autres

La recherche de la vérité

passer des yeux à l'âme l'image de ces qualités, la nature et la raison
42 lui font penser que, bien plus encore que dans les corps, il peut conser-
ver dans l'âme beauté, confiance, ordre dans les desseins et dans les
44 actions, se garder des inconvenances et de la mollesse, éviter en tout,
dans ses opinions comme dans sa conduite, de se permettre un acte ni
46 même une pensée licencieuse.

De tout cela se compose et se fait cette honnêteté que je cherche ;
48 restât-elle inconnue, c'est pourtant l'honnêteté ; ne fût-elle louée par
personne, je dis en vérité qu'elle est par nature de l'être. »

Cicéron, *Traité des devoirs*, I.IV

LE GLOSSAIRE

Res publica Le sens littéral est ‘[la] chose publique’ mais Cicéron l’avait utilisé dans de multiples sens. Cela peut signifier les affaires qui veillent au *bien commun*, les activités publiques/politiques, la République romaine par opposition aux gouvernements tyranniques avant et après cela, un bon régime, etc.¹ En général, le concept (tel qu’utilisé par Cicéron) implique un gouvernement ² *juste* dont la responsabilité principale est de garder la propriété privée.³ « Les bons régimes incluent la monarchie, l’aristocratie et la démocratie. Chacun d’eux a du ‘regard pour le public’ et donc peut être *res publica*. À la différence de la tyrannie, de l’oligarchie et de l’anarchie qui ne peuvent être *res publica* : c’est-à-dire n’ont aucun égard pour le bien public ». [1, p. 204] Le concept ne doit pas être chargé d’interprétation anachronique : par exemple, il semble que Cicéron soit contre la législation par *ex consensu gentium* (référendum) pour ce qui est ‘juste’. [2, p. II.81]

honestas (l’honneur) Traduction par Cicéron du mot grec *καλός*. *Honestas* est le nom collectif des quatre vertus ; la sagesse, la justice, la magnanimité et la convenance. Ceci est louable, non par convention, mais à cause de la nature de l’homme.

utilitas (l’utilité) « La forme adjectivale du verbe *utor* qui littéralement signifie ‘utiliser’ et ‘jouir. » [3, p. xlv] Cela comprend ce qui est utile (un moyen pour une fin) ou/et bénéfique (une fin en soi).

Sapientia et prudentia Notez que Cicéron diffère entre les deux, *sapientia* pour lui est l’équivalent de la sagesse. Il utilise *prudentia* (*φρόνησις*) pour la connaissance de « ce qu’il faut poursuivre et ce qu’il faut éviter »⁴.

Officia ‘Les devoirs’, ‘les obligations’ et ‘les responsabilités’ ne sont pas des traductions justifiables. ‘Le devoir’ est utilisé pour un acte qui est éthiquement requis et dont l’omission est éthiquement interdite. Cette description ne correspondrait qu’à *officia* découler de la justice, pas à *officia* en général. « *Καθήκον* est un terme plus large que ‘devoir’ et peut s’appliquer même aux plantes et aux animaux. »⁵

¹ Voir [3, p. xlv] et [8, p. xxxvii]

² Aussi bien l’action que la manière et la structure de diriger une *civitas*, et aussi des dirigeants qui exercent les pouvoirs constitutionnels.

³ *De officiis*, II.XXI

⁴ *De officiis* I.XLII

⁵ [4] p.8

1. LE PROJET DE CICÉRON DANS *DE OFFICIIS*

1.1. *Le schéma*

L'ouvrage, un classique de la philosophie politique, est principalement une réflexion pragmatique sur deux problèmes classiques. La première : un acte honorable (ce qui est moralement juste) et un acte utile, peuvent-ils entrer en conflit ? Si oui, comment les résoudre et si non, pourquoi pas. La seconde : un conflit peut-il survenir entre la sagesse et la justice ?⁶ C'est-à-dire entre ce qui est commandé par la vertu de sagesse et ce qui est exigé par la vertu de justice. Pour un homme d'État romain, il s'agit essentiellement d'un conflit possible entre « *vita contemplativa* » et « *vita activa* ». D'un point de vue plus général, il offre une solution au problème classique en politique du rapport entre les intérêts privés et publics.

Sur la base de sa réponse aux trois problématiques ci-dessus, il propose ses instructions et ses conseils sur la bonne conduite dans les sphères privée et publique qui forment nos devoirs. Il offre à la classe dirigeante une représentation romanisée des doctrines éthiques grecques ; avec leur insistance sur « *vita activa* » (régir par l'éthique pratique) et leur peu d'intérêt pour le développement des éthiques systématisées qui sont supportées par des théories métaphysiques.⁷ Les conclusions du livre sont illustrées par la vie de consuls romains exemplaires tels qu'Atilius Regulus (299–250 av. J.-C.) qui a risqué sa vie pour protéger les intérêts de Rome tout en tenant sa promesse avec l'ennemi.

Chaque livre de *De Officiis* est une réflexion sur divers aspects de l'éthique pratique et politique. Dans le livre I, nous avons une réflexion pour savoir si une action est honorable ou déshonorante. Cicéron divise *honestum* en quatre vertus principales qui déterminent notre *officia*. Par exemple, la vertu de sagesse et la vertu de convenance⁸ déterminent les devoirs (*officia*) d' recherche de la vérité. Dans le deuxième livre, nous avons une réflexion sur « ces sortes de devoirs qui concernent

⁶ Ou généralement entre deux vertus quelconques.

⁷ A côté du goût romain pour la pratique, pour la philosophie stoïcienne tardive l'éthique - en tant qu'étude de la façon de vivre la vie - était le but de faire de la philosophie. Cicéron est aussi de cet avis puisqu'il dit : « qui oserait dire qu'il était philosophe sans donner aucun précepte du devoir ? »

⁸ *Decorum*, qui comprend la prudence.

le confort de la vie, avec les moyens d'acquérir les choses dont les gens jouissent, avec influence et avec richesse »⁹. C'est-à-dire, une réflexion sur « *quid utile, quid inutile, tum ex utilibus quid utilius aut quid maxime utile* »¹⁰. Le livre III est une réponse à la question classique : comment résoudre le conflit entre ce qui est considéré comme *honestus* et ce qui est considéré comme *utilis* ?¹¹ Entre ces courants généraux de pensée, Cicéron traite de nombreux sujets pratiques sur la sphère privée¹² et publique d'un aristocrate romain. « Il met dans la confluence de plusieurs agendas, personnels¹³ et politiques, un fait qui l'a rendu difficile à évaluer. »¹⁴

1.2. Le contexte philosophique¹⁵

L'opinion de Cicéron¹⁶ est qu'« aucun souverain bien (*summum bonum*) ne pouvait être accepté sans l'élément de vertu, la chose la plus excellente qui puisse exister. »¹⁷ A côté de cela, nous devons remarquer l'importance de la nature pour les stoïciens dont la doctrine (y compris la terminologie) est utilisée par Cicéron. Pour les stoïciens :

« La Nature est une juste maîtresse, puisque, par l'instruction qui vient d'elle, il se produit nécessairement *un choix harmonieux des devoirs*. En fait, chacun des animaux vit d'une manière qui suit sa propre constitution naturelle. Aussi chaque plante selon sa nature particulière, sauf qu'ils n'utilisent pas de raisonnement ou de calcul ou *de choix basés sur des choses qui sont testées*, mais les plantes se servent plutôt de la nature nue — car elles

⁹ *De Officiis*, II.I

¹⁰ *De Officiis*, II.I : « ... ce qui est utile, ce qui est inutile, puis des choses utiles, ce qui est plus utile ou ce qui est de l'utilité maximale. »

¹¹ Pour Cicéron le conflit entre les deux n'est donc qu'apparent.

¹² Des instructions sur la façon de dialoguer avec les autres, comment et quoi porter, quelle serait une maison appropriée et etc.

¹³ Surtout le livre est censé remplacer une visite à son fils, Marcus.

¹⁴ [4, p. 2]

¹⁵ Sous les propositions philosophiques du livre, on souvent trouve des préoccupations politiques.

¹⁶ Par opposition à les épicuriens et en accord avec « les stoïciens, qui ont repris tout leur système des péripatéticiens et des universitaires, adoptant les mêmes idées sous d'autres noms ».

¹⁷ *De Finibus* [11, p. III.I]

sont sans part d'âme — tandis que les animaux se servent à la fois de représentations [...] et de désirs qui les poussent vers ce qui leur convient [οικειον]. Pour nous, la nature a donné la raison ainsi que toutes ces autres choses, et avec toutes ou plutôt à la place de toutes, pour voir la nature elle-même [...] elle choisit de préférence tout ce qui est en harmonie avec la nature et peut fais-nous vivre comme il faut. »¹⁸

Chaque créature a des désirs (ορέξεις)¹⁹ naturels pour les biens extérieurs (les indifférents préférés²⁰) et il peut satisfaire ces désirs en sélectionnant (εκλογή) un plan d'action pour atteindre ces biens. Les hommes peuvent, en utilisant la raison, choisir parmi divers plans d'action pour atteindre le désiré. Ces cours d'action, dans divers domaines de la vie, qui peuvent être rationnellement défendues et sont donc – selon les stoïciens – adaptées à la nature de chacun, sont appelées les actions appropriées (les devoirs, (commūnia) officia, καθήκοντα).²¹ Un disciple stoïcien (προκόπτων) qui fait des progrès, devrait modeler ces officia dans sa vie. Lorsque les officia sont de plus en plus exécutés, il se rapproche pour devenir ὁ σοφός, le sage stoïque, dont les actions sont à la fois rationnelles et vertueuses, et sont faites en pleine conscience du 'bien'. Il n'a pas besoin de perceptions pour effectuer officia, il utilise ορθός λόγος pour décider des bons plans d'actions qui est maintenant appelés comme les actions parfaites (perfecta officia, κατόρθωμα).²²

¹⁸ Extraits de « Sur les actes appropriés » de Hiéroclès cités par Stobaeus. [7, p. 74]

¹⁹ Dans la psychologie stoïcienne, les indifférents préférés (voir ci-dessous) stimulent le désir (ὄρεξις) et en conséquence, les vivants ressentiront un appétit (ὄρμη) envers un objet.

²⁰ Προηγμένα : ces choses qui s'accordent avec la nature (κατά φύσιν) : la vie, la santé, le plaisir, la beauté, la force, la richesse, etc.

²¹ Cicéron définit officia comme des actions pour lesquelles nous pouvons apporter des motifs rationnels : « Chaque action doit être exempte de témérité et de négligence et rien ne doit être fait pour lequel nous ne pourrions pas rendre une cause probable [causam probabilem] ; car c'est presque une description du devoir. » *De Officiis*, I.III

²² Dans le stoïcisme, le choix est de deux sortes : 1) le choix (αιρεσις) rationnel de la vertu, 2) la sélection (εκλογή) des préférables parmi les indifférences (elles ne conduisent, en elles-mêmes, ni à la vertu ni au vice). Le premier est le sujet de καθήκοντα et le dernier le sujet de κατορθώματα.

Pour les objectifs pédagogiques²³ et pratiques, on peut délibérer sur ‘les actions appropriées’ (*officia*) et obtenir « les préceptes (*praecepta*) par lesquels la pratique de la vie [*usus vitae*] peut être régulé [moralement]. »²⁴ C’est ce que Cicéron a fait dans *De Officiis*. Cicéron veut que nous soyons « *boni ratiocinatores officiorum* »²⁵ ; que nous devenions bien versés dans l’analyse des différentes lignes de conduite et que nous prenions la décision moralement appropriée. En résumé, dans la philosophie stoïcienne, quand quelqu’un a le désir (*ὄρεξις*) de quelque chose, il doit accomplir un ensemble de ‘devoirs’. Le mot « devoirs » essaie de saisir l’idée du terme grec *καθήκοντα*, qui est traduit par Cicéron en *officiis*.²⁶

Cicéron est influencé par trois écoles de pensée : du stoïcisme, de la Nouvelle Académie, du péripatéticien et, négativement, des épicuriens. Le point de vue Cicéronien de ces écoles met particulièrement l’accent sur leurs doctrines éthiques.²⁷ La fin (*το τέλος*) pour les stoïciens est la réalisation de la vertu. La vertu est le souverain bien (*summum bonum*) pour eux. Cicéron (dans le livre III) a également soutenu que l’honneur (*honestum*) est le souverain bien. Arcésilas (du III^e siècle av. J.-C.), Carnéade (v. 219-128 av. J.-C.) et Philon (v. 145-79 av. J.-C.), qui était un enseignant de Cicéron, représentent la lignée sceptique de l’Académie. D’une manière générale, ils doutaient plus ou moins de la possibilité d’acquérir les connaissances dogmatiques et au lieu de cela, recherchaient les conclusions les plus convaincantes après examen de diverses positions. Cicéron est aussi contre le dogmatisme de la certitude épistémologique, d’où il écrit : « nous différons d’eux, disons que certaines choses sont probables, d’autres improbables »²⁸. Cela lui donne la liberté et le droit « de défendre toute théorie qui se présente à moi comme la plus

²³ Paideia (*παιδεία*)

²⁴ *De Officiis*, I.III

²⁵ « Les bons calculateurs de devoir. » *De Officiis*, I.XVIII

²⁶ Cette innovation de Cicéron a été objectée par Atticus. ([11] *Les lettres à Atticus* ;16.14)

²⁷ Cicéron déclare que les écoles anciennes diffèrent en ce qui constitue la fin de la vie ; il adopte ensuite le point de vue de Carnéade qui classe ces divergences en fonction de leur point de vue sur le Bien Principal ; la fin (*το τέλος*) a donc pour lui un caractère éthique. ([11] *De Finibus* V.16)

²⁸ *De Officiis*, II.II ; C’est la raison pour laquelle il utilise l’expression ‘*causam probabilem*’ dans sa [définition](#) du ‘devoir’.

probable ». ²⁹ Enfin, les Épicuriens négativement ont influencé Cicéron. Puisque le sage d'Épicure évitait la vie publique sauf en cas d'urgence, ce qui est fondamentalement contre les présomptions de Cicéron.

Cicéron modèle ³⁰ son travail sur le traité *Sur Devoir* ³¹ de Panétios (185-112 av. J.-C.), qui était le directeur de l'école stoïcienne à Athènes vers 129 av. J.-C. L'idée centrale du livre III selon laquelle être vertueux et être bénéfique sont les deux faces d'une même pièce est attribuée à Panétios. ³² Le projet Panétios est le même que Cicéron sauf qu'il ne considère pas l'entre deux actions moralement justes laquelle est la meilleure, ce que fait Cicéron. C'est probablement parce que Panétios suivait strictement les enseignements stoïciens sur ces contenus et donc n'admettait pas qu'il y a des degrés pour le bien et le mal. Aussi, on remarque qu'*Officium* et les perceptions fournis par Cicéron sont tous basés sur le principe stoïque selon lequel, dans chaque situation, le plan d'action du virtuose est également le plus utile ; si l'on voit un conflit, il doit changer son analyse de l'action.

1.3. Le contexte historique et politique

Cicéron commence à écrire *De Officiis* moins d'un an après que les libérateurs eurent libéré Rome de César, mais pas encore de son héritage ; il semble que « *rem vero publicam penitus amisimus* » ³³. Antoine est le prochain César, et avec ses associés : « sont les monstres qui ont mis en pièces leur patrie avec toutes les formes d'outrage et qui sont engagés dans sa destruction totale » ³⁴.

Les politiciens romains risquent de s'éloigner de la virtus traditionnelle du patriotisme et de l'abnégation vers le même égoïsme qui a causé la défaite de Callicratidas face aux athéniens la chute du pouvoir de Sparte sous Cléombrote II et

²⁹ *De Officiis*, III.IV

³⁰ Bien sûr, il y a des différences : par exemple, Cicéron donne plus d'importance à *vita activa* qu'à *vita contemplativa* pour l'accomplissement de *magnitudo animi*, contrairement à Panaetius, (*De Officiis*, I.XLIII) et l'importance que Cicéron accorde à la dignité (*dignitas*). (Voir [4, p. 38])

³¹ Περὶ τοῦ καθήκοντος

³² Par conséquent, une action ne peut être à la fois bénéfique et déshonorante.

³³ « En vérité, nous avons complètement perdu la république. » : *De Officiis*, II.VIII

³⁴ *De Officiis*, I.XVII

l'exécution d'Agis IV pour des réformes injustes (*iniuriae*) : Rome risque le même danger que Sparte avait souffert. (*De Officiis*, I.XXIV & II.XXIII)

Dans *De Officiis*, Cicéron propose aussi ses instructions politiques pour la prochaine génération de technocrates romains. Les principaux axes de réflexion sont les suivants : (1) Il introduit la vertu *honestus* (rarement utilisée dans la politique romaine) et la développe en utilisant la théorie stoïcienne des vertus ; (2) Il exalte la vertu de justice pour contrôler les mauvaises ambitions provoquées par la gloire³⁵ et le pouvoir. Il est particulièrement préoccupé par « Caius Caesar, qui pour gagner ce pouvoir souverain [gagner la gloire], par une imagination dépravée qu'il avait conçu dans sa fantaisie, foula aux pieds toutes les lois des dieux et des hommes [faire des injustices].³⁶» On comprend donc les raisons qui ont motivé Cicéron à faire l'éloge de la justice comme « *domina et regina virtutum* ». À son avis, personne n'atteint la gloire sans être juste : « *Qui veram gloriam volet, iustitiae fungatur officiis* », Cicéron déclare explicitement³⁷ ; (3) Il conçoit un système moral essentiellement social et communautaire. Deux identifications importantes sont faites : l'identification de l'*utile* et de l'honnêteté ; et l'identification de l'intérêt individuel (*utilitas unius*) avec l'intérêt commun (*communis utilitatis*).³⁸ *Communitatis* devient l'une des sources des honnêtes. Sous son régime moral, le meurtre de César (et de tout tyran) est en accord avec 'la nature'³⁹—donc de la justice—de l'honnêteté et de l'utile social (*utile respublicae*).

2. LES ARGUMENTATIONS DE CICERON DANS 'LA SECTION IV' DU LIVRE I DE *DE OFFICIIS*

2.1. *Des instincts à la moralité*

³⁵ « La poursuite de la gloire, en particulier celle basée sur les réalisations militaires, était traditionnellement le moteur qui a conduit une carrière politique romaine. »

³⁶ *De Officiis*, I.VIII

³⁷ *De Officiis*, II.XII

³⁸ *De Officiis*, III.VI

³⁹ Parce qu'il était nuisible à la *societas* et l'homme est, par nature, social.

De §11 à §14 après avoir décrit les instincts qui sont naturels à tous les animaux ‘les parties’ de *honestum* (c’est-à-dire, les quatre vertus⁴⁰) sont découler des impulsions naturelles des humains. C’est une introduction concise aux quatre vertus Cicéroniennes et à leur origine.

§11 Le paragraphe commence à partir des impulsions partagées entre les humains et les bêtes (préservation, procréation, soin de la progéniture). Il énonce ensuite ce qui distingue l’homme de la bête : la raison (*ratio*, *λόγος*). Pour l’importance de l’instinct d’autoconservation pour la doctrine de *οἰκείωσις* et sa relation avec les devoirs, voir la section suivante. Une comparaison entre une éthique fondée sur la raison et une éthique fondée sur la nature peut être faite par cette notion autoconservation. Kant a distingué entre la tendance naturelle à autoconservation et le devoir d’autoconservation. Pour lui, c’est la volonté, plutôt que la tendance, à se conserver qui a valeur éthique. Pour les stoïciens, les humains et les bêtes « reçoivent des présentations (*φαντασίαι*), mais ils manquent de *λεκτά*⁴¹ pour les clarifier ; leurs « actions appropriées » [*les devoirs/officia/καθήκοντα*] sont donc des réponses aux stimuli selon leurs intérêts. » [4, p. 86]

§12 Dans ce paragraphe, la raison/langue (et sa manifestation la plus élevée : *λόγος*) est liée aux vertus sociales et l’établissement de la société. De la même manière que le fait Aristote : « l’homme seul parmi des animaux possède la parole [...] pour indiquer l’avantage et le désavantage, et donc le bien et le mal, et c’est l’association dans ces choses qui fait un ménage et une cité. Ainsi, la cité est par nature antérieure au ménage et à chacun de nous » [5]. A côté de la raison, Cicéron inclut également *οἰκείωσις/conciliatio* comme le fondement de l’établissement de la société et des vertus sociales ; ainsi la doctrine du *οἰκείωσις* forme la base de l’instinct social. La principale vertu sociale est la justice.⁴² Parce que

⁴⁰ 1) *Cognitio* (la sagesse), 2) la deuxième vertu n’est pas nommée mais elle comprend : *iustitia*, *beneficentia* et *liberalitas*, 3) *magnitudo animi* (la grandeur d’esprit) et 4) *decorum* (la propreté).

⁴¹ Dans la philosophie stoïcienne, *λεκτά* sont des énoncés logiques, par opposition aux mots, qui sont des signes naturels. *Λεκτά* comprennent des prédicats, des arguments, des syllogismes et des sophismes.

⁴² Pour Cicéron, la vertu de justice inclut la bienfaisance et la liberté.

l'homme peut distinguer les conséquences et voir les causes (§11.11), il comprendra que le bien-être de l'individu et de la société est uni. La justice et sa vertu subordonnée, la bienfaisance, « soins éveillent son courage et lui donnent plus de force pour agir » (§12.23,24). À la fin, il mentionne implicitement sa quatrième vertu— grandeur d'esprit (*magnitudo animi/ μεγαλοψυχία*) —en plaçant « *animos* » et « *maiores* » adjacents dans sa syntaxe.

§13 La première phrase est une réminiscence de l'ouverture de la Métaphysique : « Tous les humains par nature désirent savoir ». Lorsqu'il déclare que la recherche de la vérité est nécessaire (§13.28), je pense que Cicéron fait référence à ces Romains qui n'ont pas une haute estime pour la vie contemplative. Cela pourrait aussi être une technique rhétorique pour constituer des sortes d'obéissance dans la nature humaine. C'est-à-dire qu'il propose deux types d'enthousiasme, l'un pour la connaissance (*φιλομαθία*) et l'autre pour la domination/la principalité (*appetito principatus*). Cette dernière attitude peut être considérée sous la vertu de la grandeur d'esprit (voir au-dessus). Ce désir de domination est conforme à la nature si l'on est obéissant « au maître qui l'instruit ou à celui qui exerce, dans l'intérêt général, un commandement juste et légal » (§13.33,34). Le désir de domination amène avec lui une compétition entre les membres de la communauté qui est bonne jusqu'à ce que l'on ne commette pas d'injustice.

§14 Ce paragraphe vise à introduire la quatrième vertu : la convenance. Panétios a remplacé la vertu cardinale de prudence par ce « terme plus inclusif » [4, p. 95]. Ici, Cicéron affirme que la perception de l'ordre, des rapports et des comportements appropriés, dans le monde extérieur est une fonction de la raison. Il applique également ce caractère rationnel à la perception de la beauté et de l'esthétique en général, d'où l'on comprend rationnellement ce qu'est l'harmonie et la dissonance. Puis il fait abstraction de ces caractères du monde visible et les détermine comme lois de décision et de comportement. Dans l'argumentation finale, il moralise même de telles observations factuelles, sans justification appropriée. En fin de compte, il remarque que la vertu d'honnêteté est indépendante de l'opinion

des gens ; c'est-à-dire qu'elle est une propriété intrinsèque d'un acte. Cela différencie *honestas* du « *vrai gloriūm*⁴³ ». Il s'agit d'une diromanisation autant qu'elle « détache « l'honorable » du code d'honneur [romain] traditionnel » et d'une romanisation autant qu'elle introduit l'équivalence de *καλόν* aux auditoires romains.

2.2. Pourquoi l'exposition de la vertu/du vertueux commence par l'analyse des comportements des bêtes ?

Avant de répondre à cette question, nous avons besoin de quelques remarques préliminaires :

(1) Pour les stoïciens (grecs), l'éthique est construite sur un grand système métaphysique, lui-même construit par « la physique » et « la logique ». « En ensemble, ceux-ci forment les trois *topoi* [τόποι] du stoïcisme. Ce qu'un agent doit faire (l'éthique) est en fait étroitement informé par sa connaissance du fonctionnement du monde⁴⁴ (la physique) ainsi que sa capacité à raisonner correctement (la logique) ». C'est pourquoi la vie vertueuse est de vivre en conformité avec la nature ; la devise du stoïcisme. En particulier, l'humain et la bête font partie de la nature qui fait elle-même partie du cosmos, de sorte que « la fin (*το τέλος*) peut être définie comme la vie conformément à la nature, ou en d'autres termes, conformément à notre propre nature humaine ainsi qu'à celle du cosmos ».⁴⁵

(2) Quel est l'élément le plus essentiel et le plus familier (pour l'animal lui-même) dans la nature d'un animal ? Les stoïciens pensaient que c'était sa perception de soi par laquelle les animaux prennent conscience que leurs sensations sont tournées vers un moi intérieur et que leur corps leur appartient. Cette familiarité primaire (*πρώτον οικειον*) est « l'objet de sa première impulsion, puisque la nature se l'approprie dès la naissance » [6, p. 7.85], [7, p. 56]. L'impulsion d'autoconservation est une manifestation de ce *πρωτο οικειον*⁴⁶: « un animal, lorsqu'il a reçu la

⁴³ « La poursuite de la gloire, en particulier celle basée sur les réalisations militaires, était traditionnellement le moteur de la carrière politique romaine. » [4, p. 32]

⁴⁴ Y compris le cosmos et la nature.

⁴⁵ [6, pp. 87-88]

⁴⁶ *Proto oikéion*

première perception de lui-même, devient immédiatement le sien et familier à lui-même et à sa constitution » [7, p. 19]. Désormais, l'animal valorise son propre bien-être. Au niveau suivant, le processus de *οἰκείωσις* commence : il reconnaît les choses et les êtres extérieurs (les familiarisations extérieures) comme lui appartenant et valorise leur conservation. La perception de soi–et sa manifestation immédiate, l'autoconversation– « serait le meilleur point de départ pour les éléments de l'éthique », parce qu'elle « contribue à une connaissance de la 'première chose qui nous est propre et familière' » [7, p. 5]. C'est ainsi que pour les animaux « vivre correctement selon la raison leur devient naturel. Car la raison survient comme l'artisan de l'impulsion » [6, p. 86].

Οἰκείωσις se lie à la théorie des devoirs⁴⁷ de deux manières. Le premier, d'agir en suivant 'la première chose qui est à soi'⁴⁸ (avec l'accent sur l'impulsion) et le second, d'agir en suivant 'les premiers biens selon la nature'⁴⁹ (avec l'accent sur la représentation du « naturel » dans la faculté rationnelle) qui est le fondement de la théorie de *οἰκείωσις*. C'est pourquoi Cicéron déclare que les devoirs (*officia*) dérivent du « *principia naturae* » ('les premiers biens selon la nature') et de « *con-ciliatio* » (*οἰκείωσις*), d'une personne à l'égard de ce qui est selon la nature. Ainsi, pour les stoïciens, toutes les actions sont appelées des devoirs⁵⁰, car les faire ou les éviter nous ont été essentiellement donnés par Zeus dans notre nature.

(3) Les anciennes doctrines éthiques utilisent souvent l'argument de la fonction (*ἔργον*) attribuée⁵¹. Cela leur permet de découler des préceptes éthiques des caractéristiques essentielles (considérées comme naturelles). Par exemple, si la fonction d'un œil est de voir, alors un bon œil est celui qui permet de bien voir. Différentes écoles avaient attribué aux humains différentes fonctions téléologique-

⁴⁷ Les actions appropriées/*officium/καθήκοντα*

⁴⁸ *Πρωτον οικειον (prōton oikeion)*

⁴⁹ *Πρωτα κατα φυσιν (prōta kata physin)*

⁵⁰ Des devoirs élémentaires envers nous-mêmes, envers Dieu, envers les peuples, envers la patrie.

⁵¹ Explicitement formulé par Aristote dans [18, pp. 1097b-1098a].

ment définies (qu'elles dérivait de leur choix des propriétés caractéristiques/naturelles de l'homme), par exemple la raison⁵², la sociabilité, la langue, etc. Pour Cicéron la fin (*το τέλος*) des désirs (*ὀρέξεις*) des animaux et des plantes pour accomplir les actions qui sont appropriées à sa nature (*καθήκοντα/officiis*). Au niveau fondamental, l'état de perception de soi—et ses manifestations consécutives—chez les animaux fournit la capacité pour l'exécution des actions appropriées (*καθήκοντα/officiis*).

2.3. De l'impulsion de l'autoconservation des animaux aux vertus sociales

Comme dit plus haut, la nature a constitué les animaux de telle sorte que l'autoconservation soit leur impulsion de base, il ne leur est pas possible d'éviter d'agir par intérêt personnel. Epictète donne l'exemple⁵³ de l'intérêt personnel divin de Zeus, qui avoir pour conséquence des bénéfiques communs, de la même manière, Dieu a constitué l'ordre de la nature de sorte que l'instinct d'autoconservation contribue à l'intérêt commun. Donc *οἰκείωσις*, qui était la base de la perception de soi et de l'autoconservation, apporte mutuellement le bien commun. « Il doit y avoir un but pour tous », affirme Cicéron, « pour rendre identiques l'intérêt individuel et universel ».⁵⁴

⁵² C'est-à-dire, exécuter la raison ou vivre conformément à la raison.

⁵³ [19, p. 1.19]

⁵⁴ De officiis, III.VI

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. T. Cicero, *On Duties*, translated with introduction, notes, and indexes, Cornell University Press: Newton, Benjamin Patrick, 2016.
- [2] Ciceronis, «De Divination, Liber Secundus : 81,» [En ligne]. Available: <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/divinatione2.shtml>. [Accès le 15 12 2021].
- [3] M. T. Cicero, *On Duties*, Cambridge Texts in the History of Political Thought, M. T. Griffin, E. M. Atkins, Ninth printing 2003.
- [4] A. R. Dyck, *A Commentary on Cicero, De Officiis*, The University of Michigan Press, 1999.
- [5] Aristotle, «Aristot. Pol. 1.1253a,» [En ligne]. Available: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0058%3ABook%3D1%3Asection%3D1253a>.
- [6] D. Laertius, «Perseus,» [En ligne]. Available: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0004.tlg001.perseus-eng1:7.1>.
- [7] Hierocles the Stoic, *Elements of Ethics*, fragments and excerpts, Society of Biblical Literature: Ilaria Ramelli, 2009.
- [8] M. T. Cicero, *On the Commonwealth and On the Laws*, Cambridge Texts in the History of Political Thought, James E. G. Zetzel, 1999.
- [9] M. T. Ciceronis, *Finibus Bonorum et Malorum, Libri Quinque, Part 2*, The Cambridge Library Collection: Johan Nikolai Madvig, This digitally printed version 2010.
- [10] J. S. Klein, «Nature and Reason in Stoic Ethics,» Ph.D. Dissertation 2010. [En ligne]. Available: <https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/17104/Klein,%20Jacob.pdf;sequence=1>.
- [11] M. T. Cicero, *Delphi Complete Works of Cicero*.
- [12] M. T. Ciceronis, *De Re Publica, De Legibus, Cato Maior de Senectute, Laelius de Amicitia*, Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis: J. G. F. Powell, 2006.
- [13] Epictetus, *Discourses and Selected Writings*, Penguin Classics: Robert Dobbin, 2008.
- [14] M. Piagliucci, «Stoicism, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP),» [En ligne]. Available: <https://iep.utm.edu/stoicism/>.
- [15] N. Roughley, «"Human Nature", The Stanford Encyclopedia of Philosophy,» Spring 2021 Edition. [En ligne]. Available: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/human-nature/>.
- [16] M. T. Cicero, *De Officiis with an English Translation*, walter Miller, LONDON: WILLIAM HEINEMANN LTD.
- [17] S. Rubarth, «Stoic Philosophy of Mind, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP),» [En ligne]. Available: <https://iep.utm.edu/home/about/>.
- [18] Aristotle, «Aristotle, Nicomachean Ethics,» H. Rackham, Ed., [En ligne]. Available: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg010.perseus-eng1:1097b.1>.
- [19] Epictetus, «Epictetus, Discourses,» Thomas Wentworth Higginson, Ed., [En ligne]. Available: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0557.tlg001.perseus-eng2:1.19>.